

Raziskave s področja etničnih in migracijskih študij

Spletni seminar ADP

Sodelujoči:

Dr. Sonja Bezjak, moderira
Mag. Zorana Medarić, ZRS Koper
Dr. Maja Zadel, ZRS Koper
Dr. Vasja Badalič, Inštitut za kriminologijo

Spletni seminar

29.11. 2022

Vsebina seminarja

10.00–10.20 Namen zbirke podatkov s področja etničnih in migracijskih študij

10.20 - 11.20 Predstavitve raziskav

Zorana Medarič, Inštitut za družboslovne študije, ZRS Koper: **Raziskovanje priseljenih otrok: izkušnje iz projekta Migrate**

Maja Zadel, Inštitut za družboslovne študije, ZRS Koper: **Nacionalna in kulturna identiteta: kvantitativno in kvalitativno raziskovanje transkulturnih identitet**

Vasja Badalič, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani: **Zbiranje podatkov o vpetosti sirskih beguncev na neformalni trg delovne sile v Turčiji**

11.20 - 12.00 Skupinska razprava

CESSDA: Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov

- Dogodek poteka pod okriljem Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA)
 - Training → local & international events

CESSDA training

The screenshot shows the CESSDA website with a navigation bar at the top containing 'Tools', 'Training', 'Strategy & Expertise', 'Development & Impact', and 'About'. The main content area is divided into several sections:

- Training:** Includes a sub-section with the text 'Learn how to discover, use, manage and preserve research data' and an icon of a graduation cap.
- Upcoming Events:** Lists two events: 'Mon 28 Nov 2022 - Thu 1 Dec 2022 EDDI22 - 14th Annual European DDI User Conference' and 'Tue 29 Nov 2022 Research in Ethnic and Migration Studies in Slovenia'.
- Featured Resources:** Highlights 'The Data Management Expert Guide (DMEG)' and 'The Data Archiving Guide (DAG)'. Below each title is a brief description of the resource.
- Training Resources:** Features a search bar with the text 'Search resources' and a 'Go' button.
- Resource Topics:** Lists four topics: 'Discovering and using data', 'Managing research data', 'Preserving data', and 'Analysing data'.
- Webinars:** Lists three topics: 'CESSDA Roadshows', 'Variable harmonisation', and 'Data Advice and Expertise'.

- Dogodki - usposabljanje
- Učno gradivo (DMEG, DAG)
- Webinarji (na voljo posnetki)
- Vsebine za različne skupine (raziskovalci, mentorji, arhivisti...)

 Data Management Expert Guide

<https://www.cessda.eu/Training>

HVALA LEPA ZA POZORNOST IN SODELOVANJE

University of Ljubljana
Faculty of Social Sciences
Social Science Data Archive
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Slovenia

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 [Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

 [@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

